

AMIR TEMURNING LOY JANGIDAGI KENGASHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Usmonov Jaloliddin Sherzod o'gli

Ichki Ishlar Akademiyasi Huquqbuzarliklar
pirofilaktikasi yunalishi 2- bosqich kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7721024>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bobokalonimiz Amir Temur loy jangidagi qilgan kengashi, o'sha davrlardagi siyosiy vaziyat haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin.

Tayanch tushunchalar. Амир Темур, loy jangi, mo'g'ullar, Ilyosxo'ja, Amir Husayn, Tug'luq Temur.

Jangi loy, Loy jangi — Amir Temur va amir Husayn ibn Musallabning Jeta (Mo'g'uliston) xoni Ilyosxo'jaga qarshi jangi (Nizomiddin Shomiyning "Zafarnomasi"ga ko'ra 1360 y. 16 iyunda, Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" sigabinoan esa 1365 y. 22 mayda bo'lib o'tgan).

1361 yil Amir Temur va Amir Husayn mo'g'ullar istilosiga qarshi bosh ko'tarib, 3 yil davom etgan janglardan so'ng, nihoyat 1364 yil oxirida ularni Movarounnahr hududidan quvib chiqarishga muvaffaq bo'lishadi.

Biroq, 1364 yil bahorida Ilyosxo'ja Movarounnahr gatkatta qo'shin bilan yurish qiladi. Shunda Amir temur va Amir Husayn Toshkent bilan Chinoz oralig'ida, Chirchiq daryosi bo'yida unga qarshi lashkar to'playdi. Ilyosxo'ja Konibodom Jamshid tomonidan ularga yaqinlashib kelgach, ikki taraf lashkarlari qarama-qarshi saf tortadi. Amir Husayn qo'shinining barang'arshta, uning qunbuliga esa Arlot qabilasidan Tilonchi, hirovuliga O'ljaytu qo'mondonlik qiladi.

Juvang'arta Amir Temur, uning qunbuliga qipchoq qavmidan Sori Bug'o, hirovuliga Temir Xo'ja O'g'lon bosh bo'ladi. G'ulyaa Joku, Sayfuddin, Murod, Abbas Bahodir kabi atoqli amir va beklar jangga hozir turadi. Amir Temur va amir Husaynning birlashgan bu qo'shini son jihatdan dushman lashkaridan ancha ko'p edi. Sharafiddin Ali Yazdiyning yozishicha, shunda Ilyosxo'ja halol jangda g'olib kelolmasligini payqab, bir hiyla ishlatadi: "yadachi yada" toshi yordamida kuchli jala yog'diradi.

Natijada, jang maydoni loylanib, Amir Temur va Amir Husayn qo'shini mushkul ahvolda qoladi, kiyim-kechak, qurol-yarog'lar shu darajada namiqib ketadiki, otliqning ham, piyodaning ham qimirlashga majoli yetmaydi (shu bois bu jang tarixda J. l. nomi bilan mashhur). Ilyosxo'ja lashkari esa kigiz yopinib, o'zlarini yomg'irdan pana qiladilar. Shunday og'ir sharoitga qaramay, Amir Temur dushmanning barang'ariga qattiq zarba beradi.

Lekin, shu asnoda dushman qo'shinining qunbuli Tilonchi yetakchiligidagi qunbuldan ustun kelib, uni Amir Husayn boshchiligidagi juvang'argacha quvib boradi. Amir Husayn askarlari sarosimaga tushib, qocha boshlaydi. Qo'shinining o'ng qanotidagi bu xatarli vaziyatni ko'rgan Amir Temur o'z qo'l ostidagi navkarlar bilan dushmanning amir Shamsuddin boshchiligidagi juvang'ariga kuchli zarba berib, uni to'zitib yuboradi.

So'ng, u amir Husaynga chopar yuborib, unga qo'shining burongir qismiga tezlikda hujum qilishi kerakligini aytdi ammo qaynakisadan pand yeydi chunki ilyosxojaning otasi Tug'luq Temurxon allaqachon Amir Husaynga maktub yollab agarda unga qarshi chiqmasdan Amir Temurni unga topshirsa unga butun Turkiston o'lkasini noib sifatida boshqarishi tug'risida o'z maktubida yo'llaydi.

Bunga rozi bo'lgan Amir Husayn o'z qo'shinini olib ketadi, shunday dahshatli loylarga burkangan ushbu jangda Amir Temur qushini qanchalik mardonavor kurashmasin qirilib ketdi, Amir Temurning uzi esa jang joyidan ketishga zo'rga erishadi.

Shunda Ilyosxoja o'zining amrini e'lon qildi o'ligi yoki tirigini olib kelinglar bu ablahni dedi yanicharlar bo'linmasiga qarab yanicharlar bo'linmasi Amir Temurning ortidan 3 kun quvib borishardi turli to'qnashuvlarda Amir Temur qo'shinlari turlicha zarar ko'rib qochib qolishga erishdi. Urgut hamda Kitob tog'lari bag'riga yetib kelishdi, shu joyga kelganlariga Amir Temur chuqur uf tortib va nihoyat qutilib qolamiz dedi. Amir Temurning bu gapini eshitib uning atiga 11 nafar qolgan odamlari amirim nimalar deyapsiz axir biz tog'lar orasidamiz tog'ning u tomoniga o'tib olishiz mushkul ishdir dedi. shu payt amir temur yo'l boshlaydi va bir gorning og'ziga kelishadi va g'orni ichiga kirishdiyu ozroq vaqtdan keyin Kesh tomonda Amir Temur otasining eski qasri ichidan chiqishdi shu tariqa Amir Temur hayotidagi eng alamli mag'lubiyatdan keyin omon qoldi, keyinchalik bu g'or haqidagi afsonalarga kura amir Temurning juda ko'p topilmagan boyliklari aynan shu g'orga qo'yilganligi haqida aytiladi. Gorning qasr tomondan kirish joyi esa hozirgi qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Xoja Ilg'or qishlog'idagi qabristonning o'rnida degan taxminlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Temur tuzuklari. Elektron manba: <https://e-library.namdu.uz/63%20Тарих%20фанлари/Темур%20Тузуклари>. Murojaat vaqti (10.03.2023 й)
2. Amir Temur tarixi 1-qism. Elektron manba: <https://kitobxon.com/oz/kitob/amir-temur-tarixi-1-qism>. Murojaat vaqti (10.03.2023 й)

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

3. Marsel Brion. Menkim, Sohibqiron jahongir Temur. Elektron manba: <https://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/marsek-brion-menkim-sohibqironahongir-temur.html>. Murojaat vaqti (10.03.2023 й)

